

MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA DAVLAT XARIDINI TASHKIL ETISH BORASIDA OLIMLARNING ILMIY ISHLARI BO'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston respublikasi

Bank-moliya akademiyasi

magistranti

Abduraxmonov Zokir Toshtemir o'g'li

“Davlat va korporativ xaridlar” bo'yicha iqtisodchi olimlarning turlicha yondashuv va qarashlari mavjud. Xususan O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar T.S.Malikov D.X.Pulatov, U.A.Burxonov, B.I.Nurmuxamedova, Z.X.Sirojiddinova, A.K.Ibragimov, N.X.Haydarov, S.U.Umurzakovlar o'zlarining ilmiy ishlarida davlat moliyasini boshqarish va budjet mablag'larini nazorat qilish, shuningdek, davlat va korporativ xaridlarni takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Ushbu jarayonni boshqarish va monitoring qilish yuzasidan iqtisodchi olimlar D.Pulatov, U.Burxonov, T.Atamuratov, B.Nurmuxamedova, S.Umurzakovlar ham chuqur ilmiy izlanishlar olib borishgan. Mahalliy iqtisodchi olimlardan biri U.Burxonov tomonidan davlat xaridlariga quyidagicha ta'rif berilgan, ya'ni davlat xaridlari – bu “davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan tovarlar, bajariladigan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar xisoblanadi. Ushbu ta'rifni yanada soddaroq qilib tavsiflaydigan bo'lsak davlat xaridi bu - davlat ehtiyojlari uchun tovar (ish, xizmat)larni qisman yoki to'liq budjet mablag'lari hisobiga sotib olinishi tushuniladi”.

Davlat moliyasini boshqarishni isloh etish bo'yicha amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning tarkibiy qismi sifatida, davlat xaridini tashkil etishni tubdan isloh etish, uni tartibga soluvchi huquqiy bazani shakllantirish, davlat xarajatlaridan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Davlat xarajatlarining muhim tarkibiy qismi sifatida davlat xaridi alohida o'ringa ega.

G. Qosimovaning fikriga ko'ra, davlat xaridiga e'tibor uning ahamiyatidan kelib chiqadi.(Qosimova 2008) Birinchidan, davlat xaridi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda eng katta ahamiyatga ega bo'lgan davlat sektori ishlashi uchun zarur bo'lgan tovarlar, xizmatlar va ishlar bilan o'z vaqtida ta'minlab turadi. Ikkinchidan, davlat budjeti xarajatlarining katta qismini tashkil etuvchi davlat xaridi uning barqarorligiga bevosita ta'sir

ko'rsatadi. Shuning uchun davlat xaridi miqdorini eng maqbul darajada saqlab turish uchun ularning yuqori samaradorligini ta'minlash o'ta muhimdir. Uchinchidan, davlat xaridi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda foydalaniladigan kuchli vosita ekanligi, deb qayd etib otiladi. Davlat xaridi - bu davlat ehtiyojlari uchun tovarlar va xizmatlarni qisman yoki to'liq davlat mablag'lari evaziga sotib olishdir.

Davlat xaridlari bo'yicha ko'plab xorijiy iqtisodchi olimlar o'z nazariyalari va fikrlar bildirishgan. Xususan, davlat va korporativ xaridlar borasida tadqiqot olib borgan A.Filippovning nazariyasiga ko'ra, davlat xaridlarini innovatsiyaga yo'naltirilganligi jihatidan uch turga ajratib ko'rsatadi:

– standart tanlov mezonlari asosida “standart” tovar (xizmat) (avtomobil, ofis jihozlari)lari bo'yicha davlat xaridlarini rasmiylashtirilishi;

– “murakkab” tanlov mezonlari asosida texnologik va ilmiy sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar (xizmat) (sanoat va tibbiy jihozlar, arxitektura loyiha)lari bo'yicha davlat xaridlarini rasmiylashtirilishi;

– ilmiy tadqiqot natijalari bo'yicha davlat xaridlari, bunda tanlov mezonlari xususiy ahamiyatga ega bo'lishi bilan ajralib turadi.(Fillipov 2017).

Davlat xaridlarini takomillashtirish va budjet mablag'larini ratsional sarflanishini bo'yicha bir qator xorijiy davlat olimlari ham o'z ilmiy ishlarini olib borganlar. V.Ovchinskiy davlat ehtiyojlarini ta'minlash iqtisodiy samaradorligini aniqlash davlat buyurtmachilari talablarini shakllantirish bilan bo'g'liqligini ta'kidlagan. Bunda, birinchidan, davlat xaridlarini rejalashtirishda buyurtmalarni yetkazib berish boshlang'ich (maksimal) narxlarini asoslash muhim hisoblanadi va buyurtmachi asosiy rolni o'ynaydi. Ikkinchi bosqichda shartnomalarni bajarish uchun ishlarni amalga oshirish o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, yetkazib beruvchi asosiy rolga ega bo'ladi, deb ta'kidlab o'tgan.(Ovchinskiy 2018).

L.V. Andreyeva boshqa tadqiqotchilardan farqli o'laroq, davlat xaridlarining huquqiy masalalarini o'rganishda davlat ehtiyojlarini mustaqil ma'noga ega bo'lgan huquqiy tushuncha ekanligini alohida ko'rsatib o'tgan. Bunda davlat va davlat buyurtmachilarining funksiya va vakolatlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan davlat

ehtiyojlarining tarkibiga tovar, ish va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarni xam o'z ichiga oladi.(Andreeva 2009).

A.A.Deminning yondashuviga ko'ra xarid tushunchasini o'rganishda makroiqtisodiy nazariyaga yondoshib, bu shaxsiy yoki vazirliklar huzuridagi tashkilotlarning joriy ehtiyojini qondirish yoxud investitsion maqsadlar uchun tovar, ish, xizmatlarni muntazam ravishda va yirik hajmda, yirik summada sotib olishga yo'naltirilgan maqsadli faoliyat, deb tushuntiradi. Ko'pgina olimlarning fikricha, davlat xaridi mamlakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning bir qismi bo'lib, ular hukumat, davlat organlari tomonidan aholi iste'molini ta'minlash va saqlash maqsadida davlat budjeti mablag'lari hisobidan xarid qilinadi. Ammo, bu fikr haqiqatga mos kelmay o'z mohiyatini yo'qotgan, chunki buyurtmani joylashtirish nafaqat budjet mablag'lari hisobiga, balki moliyalashtirishning budjetdan tashqari mablag'lar manbaalari hisobiga ham amalga oshiriladi. Buyurtmani joylashtirishda davlat buyurtmachilari tarkibiga yuqoridagilar bilan birga barcha davlat tashkilotlari va boshqa budjet mablag'larini oluvchi va moliyalashtirishning budjetdan tashqari mablag'lar oluvchi tashkilotlar ham kiradi.

Xarid atamasi turli davlat organlari tomonidan xarid qilinadigan tovar, ish va xizmatlarni xarid qilishni tartibga soladigan xalqaro me'yoriy-huquqiy normalarda hamda tijorat sohasida buyurtmachining shartnoma asosida mahsulotni sotib olishi tushunchasi sifatida keng tarqalgan.(Demin 2007).

V.I.Smironovning fikricha, xaridlar to'g'risidagi qonunchilikda maqsad va vositalarning o'zni almashgan, yani vositalar mustaqil maqsadlar sifatida talqin etiladi, haqiqiy maqsad esa mavhumlikka yoyilgan. Natijada noto'g'ri belgilangan maqsadlar ko'rsatkichlari kiritilgan yutuqlardan dalolat beradi. Aslini olganda esa ehtiyojlarni qondirishning real holati yomonlashib bormoqda. Ijtimoiy xaridlar va qonunchilikning bu sohadagi maqsadi belgilab qo'yilgan mablag'lar doirasida davlat va munitsipal ehtiyojlarni qondirish samaradorligini oshirish hisoblanadi. Mazkur fikrni qo'llab quvvatlagan holda, maqsad tushunchasi mavhumlashtirilgan, mustaqil maqsadlar deb yozilgan, tushuncha esa shunchaki asosiy maqsadga erishish usullari hisoblanadi.(Smironov 2008).

Shunday qilib, davlat xaridi va davlat buyurtmasi tushunchalarining xilma xil ta'riflari oqibatida bu sohada qonunchilikni ishlab chiqish va davlat buyurtmasini takomillashtirish borasida takliflar kiritish dolzarb vazifa hisoblanadi. Davlat xaridlari sohasida salbiy natijalarning borligi davlat buyurtmasini tartibga soluvchi qonunchilik bazasida kamchiliklar borligi bu uni qayta shakllantirish, takliflar berish va qo'shimchalar kiritish uchun asos xisoblanadi. Davlat buyurtmasi bu davlat ehtiyojlarini qondirish maqsadida amalga oshiriladigan murakkab va davomli jarayon bo'lib, prognozlashtirish, rejalashtirish va shakllantirish, joylashtirish, amalga oshirish va nazorat kabi bosqichlardan iborat va davlat budjetining samaradorligini oshirish siyosatining muhim elementi hisoblanadi. Huquq me'yorlarini bir xil talqin etish va qo'llash maqsadida mazkur tushunchani qonunchilikka mos tarzda barcha davlat va mahalliy darajadagi davlat hokimiyatining me'yoriy- huquqiy hujjatlarda belgilab qo'yish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O. Y. Ermolovskaya, T. A. Shcherbina. Features of carrying out IPO of the company in Russia. // II International Scientific Conference GCPMED 2019 "Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development", 2019. - 6 pages.
2. Lyuvutin, P.P. O.V. Fetser Pervichnye publichnye razmesheniya aktsiy: obzor issledovaniy/ P.P. Lyuvutin, O.V Fetser //Jurnal Korporativnye finansy - 2007. - №1. - s. 145-189.
3. Welch I., Ritter J. A review of IPO activity, pricing and allocations, Yale ICF Working Paper, #02-11, February 8, 2002.
4. Thomas Chemmanur, Gang Hu, Jiekun Huang. The Role of Institutional Investors in Initial Public Offerings. // The Review of Financial Studies, November 2010. - P.46.
5. Geddes P. IPO i posleduyushchie razmesheniya aktsiy / [Per. S angl. Yu. Kostrubova]/R. Geddes. - M.: Olimp-Biznes - Ekmos, 2008. - s. 352.: il.
6. Ufuk Giibilmez, Tomas 6 Briain. Bidding styles of institutional investors in IPO auctions. // Journal of Financial Markets, 2 June 2020, 100579. — P.21.
7. Chui Zi Ong, Rasidah Mohd-Rashid, Kamarun Nisham Taufil-Mohd. Do institutional investors drive the IPO valuation? // Borsa Istanbul Review, 19 May 2020.